

QARAQALPAQSTAN KÓLLERINIŃ GEOGRAFIYALIQ JAYLASIWI, TÁBIYIY-KLIMATIK SHARAYATLARI HÁM SUW RESURLARINIŃ JAYLASIWI

Tairov Bexzod Sabitovich,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti doktorantı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465622>

***Annotaciya.** Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasında jaylasqan kóllerdiń geografıyalıq jaylasıw ózgeshelikleri, regionniń tábiyiy-klimatik sharayatlari hám suw resurslariniń jaylasıwı analiz etiledi. Aral teńiziniń qurıwı nátiyjesinde payda bolǵan ekologiyalıq ózgerisler kól sistemalarına tikkeley tásir etip, olardıń gidrologiyalıq rejimine sezilerli dárejede ózgeris kirgizgenligi kórsetilip ótildi. Maqalada regiondaǵı suw resurslariniń baslı derekleri, olardıń qalıplesiwi hám territoriyalıq jaylasıwı boyınsha ilimiy analizler keltirilgen.*

***Tayanısh sózler:** Qaraqalpaqstan, kóller, gidrologiya, suw resursları, Aral teńizi, klimat, geografıyalıq jaylasıw, ekologiya.*

Qaraqalpaqstan Respublikası Orta Aziyanıń qurǵaq regionlarınıń biri bolıp, suw resursları menen támiynleniwı klimat sharayatına hám transshegaralıq dárýalardıń rejimine tikkeley baylanıslı. Sońǵı on jıllıqlarda Aral teńiziniń qurıwı region ekologiyasına úlken áser kórsetip, kóller sisteması hám suw balansınıń ózgeriwine sebep boldı. Házirgi waqıtta regionda jasalma hám tábiyiy kóller sisteması qalıplesken bolıp, olar ekologiyalıq, gidrologiyalıq hám ekonomikalıq jaqtan úlken áhmiyetke iye. Qaraqalpaqstan kólleriniń geografıyalıq jaylasıwın hám suw resurslarınıń territoriyalıq bólistirilwin úyreniw regiondaǵı suw resursların racional basqarıw ushın tiykarǵı ilimiy baǵıttıń biri esaplanadı.

Qaraqalpaqstan kólleriniń geografıyalıq jaylasıwı. Qaraqalpaqstan Respublikası Ózbekstannıń soltústik-batıs bóliminde jaylasqan bolıp, ulıwma maydanı shamamen 166,6 mıń km²di quraydı. Region territoriyası Ustyurt platosı, Amudárýa deltası hám Qızılqum shólleri menen shegaralasadı. Kóller negizinen Amudárýa deltası ayaqlarında jaylasqan bolıp, olar kollektor-drenaj suwları esabınan qalıplesken. Regiondaǵı iri kóller qatarına Sudochoye, Jiltirbas, Qaraózek, Muynaq atrapındaǵı kól sistemaları kiredi. Bul kóllerdiń basım bólegi Aral teńiziniń regressiyası nátiyjesinde payda bolǵan depressiyalarda jaylasqan. Kóllerdiń geografıyalıq jaylasıwı regionniń rel’efi hám gidrogeografıyalıq tarmagı menen baylanıslı. Bul ayaqlarda suw tarmaqları kóp bolǵanlıqtan mayda hám orta kólemdegi kóller kóbirek ushırasadı. Ustyurt platosında bolsa suw derekleriniń jetispewshiligi sebepli kóller az sanlı.

Tábiyiy-klimatik sharaytlar. Qaraqalpaqstan klimati keskin kontinental bolıp, jazı uzaq hám ıssı, qısı bolsa suwıq hám qısqa keledi. Iyul ayında ortaşa temperatura +30°C , +40°C arasında bolsa, yanvar ayında –5°C , –10°C sheginde boladı. Jıllıq

jawın-ıshın múlderı 80–120 mm den aspaydı. Bul ko’rsetkish regiondı Orta Aziyanıń eń qurǵaq territorialarınıń biri retinde sıpattaydı. Jaz aylarında puwlanıw procesi juda joqarı bolıp, suw obyektleriniń maydanına sezilerli áser etedi.

Sońǵı jıllarda Aral teńizi qurıǵan aymaqtan kóteriletin duz hám shań aerosolları klimat sharayatlarınıń qatańlasıwına sebep bolmaqta. Bul jaǵday regiondaǵı kóllerdiń gidroximiyalıq qásiyetlerine de tikkeley tásir etedi.

Suw resurslarınıń jaylasıwı. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń tiykarǵı suw deregi Amudarıya dárıyasy esaplanadı. Darıya suwları irrigaciya, awıl xojalıǵı, xalıqtı suw menen támiynlew hám ekologiyalıq muqtajlıqlar ushın paydalanıladı.

Regiondaǵı suw resursları tómendegi túrlerge bólinedi:

- dárıya suwları;
- kól sistemaları;
- kollektor-drenaj suwları;
- jer astı suwları.

Amudarıya deltası suw resurslarına eń bay aймақ bolıp, kópshilik kóller usı territoriyada jaylasqan. Biraq suw resurslarınıń territoriyalıq bólistiriliwi birdey emes. Soltústik hám batıs aймақlarda suw jetispewshiligi kúshli seziledi. Kollektor-drenaj suwları есабынан payda bolǵan jasalma kóller sońǵı jıllarda region gidrologiyasında úlken orın iyeleydi. Olar bir tárepten ekologiyalıq sistemalardı qollap-quwatlasa, ekinshi tárepten joqarı mineralizaciya sebepli suw сапасы problemaların keltirip shıǵaradı. Jer astı suwları negizinen Amudarıya алювиал qatlamlarında jaylasqan bolıp, ayırım aймақларда ishımlık suw deregi sıpatında paydalanıladı.

Juwmaq. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kólleri geografiyalıq jaylasıwı, klimat sharayatları hám suw resurslarınıń bólistiriliwi menen tıǵız baylanıslı. Regiondaǵı qurǵaq klimat hám Aral ekologiyalıq daǵdarısı kóllerdiń gidrologiyalıq rejimine kúshli áser etken. Suw resurslarını racional basqarıw, GIS texnologiyaları tiykarında monitoring alıp barıw hám ekologiyalıq jaǵdaydı úzliksiz baqlaw region ushın áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp qalmaqta.

Faydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Baratov P. *Orta Aziya tabiiy geografiyasi*. Toshkent, 2019.
2. Rafikov A. *Amudaryo deltası gidrologiyasi*. Nukus, 2020.
3. Micklin P. The Aral Sea Disaster. — Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2007.
4. Bortnik V., Chistyayeva S. *Hydrology of the Aral Sea Basin*. Moscow, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikası Suw xojalıǵı ministrligi mag’lıwmatları, 2024.
6. Qaraqalpaqstan Respublikası Ekologiya hám átirap-ortaliq boyınsha maǵlıwmatları, 2023.